

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ДОБЫЧНЫХ УЧАСТКОВ ШАХТ

© 2024 Шубников В.С., Завадская Т.В., Борщевский С.В.

В статье исследованы и оценены существующие технологии и подходы к управлению воздухообменом на добычных участках шахт, а также предлагаются перспективные направления для их решения с помощью интеллектуальных систем. Основное внимание уделено анализу текущих технологий, выявлению их недостатков, а также предложению новых решений для повышения эффективности, безопасности и экологичности процессов воздухообмена.

Ключевые слова: интеллектуальное воздухообмен, горнодобывающая промышленность, автоматизированные системы вентиляции, безопасность шахт, мониторинг качества воздуха, технологии контроля воздуха.

Введение. При разработке системы воздухообмена добычных участков шахт необходимо уделять основное внимание безопасности труда, поскольку улучшенные системы вентиляции и мониторинга качества воздуха с помощью интеллектуальных технологий могут значительно снизить риски для здоровья и жизни шахтёров. Кроме того, оптимизация использования ресурсов и энергии с использованием автоматизированных систем вентиляции напрямую влияет на экономическую эффективность предприятий, что делает разработку таких систем экономически выгодной.

Цель работы - провести анализ существующих систем и обосновать решения по оптимизации системы воздухообмена для повышения эффективности, безопасности и экологичности эксплуатации шахт.

Исторический контекст. Изначально вентиляция в шахтах была примитивной и часто недостаточной, что приводило к многочисленным авариям из-за скопления газов (таких как метан) и пыли, которые могли взорваться. Так основным способом проветривания шахт было использование естественной тяги, создаваемой разницей температур внутри и снаружи шахты. Тёплый воздух внутри шахты поднимался вверх, создавая тягу, которая вытягивала использованный воздух и притягивала свежий из атмосферы.

Также часто использовались два вертикальных ствола — один для входа свежего воздуха, а другой для выхода отработанного. В редких случаях использовались фурнелы — большие огненные камеры, расположенные на дне вентиляционной шахты. Огонь нагревал воздух, который становился легче и быстрее поднимался вверх, создавая тягу, которая притягивала свежий воздух в шахту.

Использование механических вентиляторов в системах воздухообмена началось в 19 веке, но их эффективность была ограничена технологиями того времени. Уже в 20 веке с увеличением глубины шахт и сложности их эксплуатации возросла потребность в более эффективных системах вентиляции. Введение электрических вентиляторов и более сложных систем управления воздушными потоками значительно улучшило ситуацию. А в последние десятилетия внимание уделяется не только подаче свежего воздуха, но и контролю за составом воздушной среды в шахтах. Используются системы мониторинга качества воздуха, автоматизированные системы регулирования воздухопотоков и методы очистки воздуха от вредных примесей.

История знает множество инцидентов, связанных с недостаточной вентиляцией. Например, аварии из-за метановых взрывов в шахтах Кузбасса и Донбасса подчеркивают риски, связанные с газоносными пластами. Эти инциденты привели к ужесточению мер безопасности проведения горных работ и введению новых технологий для контроля газового состава воздуха на шахтах. И только введение таких технологий, как криогенное воздуходобывание и системы кондиционирования воздуха в убежищах шахт, позволило значительно повысить безопасность в чрезвычайных ситуациях, обеспечивая шахтерам доступ к чистому и прохладному воздуху в условиях аварий [1].

История развития технологий воздуходобывания добычных участков шахт. История технологий воздуходобывания в шахтах прошла длительный путь развития, основанный на потребностях повышения безопасности добычных участков шахт и операционной эффективности. Так одним из самых ранних методов вентиляции шахт было использование печей в нижней части шахтных стволов, которые нагревали воздух, тем самым облегчая его и вызывая движение вверх. Этот метод оказался дорогостоящим, опасным и неэффективным [2].

К 1920-м годам началось использование цикла компрессионного холодильника в шахтах для охлаждения, что стало началом искусственного кондиционирования воздуха в горнодобывающей промышленности. Значимые реализации включают шахту Morro Velho в Бразилии и британские угольные шахты [3]. В то же время современные шахты используют обширные системы сжатого воздуха для вентиляции, которые потребляют значительную часть электроэнергии шахты. Усилия по оптимизации этих систем с целью повышения энергоэффективности продолжаются, с технологиями, позволяющими динамически контролировать подачу воздуха в зависимости от реальных потребностей [4].

С увеличением глубины горных работ разрабатываются более сложные системы охлаждения и вентиляции. Например, предлагаются холодильные установки с воздушным циклом как более экономичное решение по сравнению с водяными системами для глубоких шахт [5]. А недавние инновации включают технологии для эффективного уплотнения утечек воздуха, которые решают проблемы высокой концентрации пыли и сложности операций в крупных шахтах. Такие технологии не только предотвращают утечку воздуха, но и повышают безопасность и операционную эффективность [6].

Роль воздуходобывания в шахтах. Роль воздуходобывания в шахтах является ключевой для обеспечения безопасности и эффективности добычных работ. Так основной задачей системы вентиляции является обеспечение безопасности и здоровья работников. Качество воздуха в шахтах напрямую влияет на здоровье и работоспособность горняков, а недостаточное или избыточное проветривание может привести к образованию вредных концентраций газов, таких как метан или угарный газ, которые могут быть опасными или даже смертельными [7].

Воздуходобывание также играет важную роль в поддержании эффективности работы оборудования. Так воздушное охлаждение и регулирование температуры в глубоких шахтах критически важны для поддержания работоспособности технического оборудования и предотвращения его перегрева. Это также помогает уменьшить воздействие высоких температур на работников [8]. Но системы воздуходобывания в шахтах потребляют значительное количество энергии и поэтому оптимизация их использования и улучшение энергоэффективности могут значительно снизить операционные расходы [1].

Стоит отметить, что продуманное и качественное воздуходобывание критически важно при проектировании убежищ в добычных участках шахт. Так в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожары или обрушения, наличие адекватного воздуходобывания в убежищах может стать решающим фактором для выживания заблокированных под землей рабочих. Системы воздуходобывания должны поддерживать подходящий микроклимат и обеспечивать достаточный уровень кислорода [4].

Анализ последних исследований и публикаций. Существует целый ряд работ, посвященных созданию интеллектуальных систем выбора параметров воздуходобывания добычных участков шахт.

Так в работе [9] рассматривается проблема своевременного отслеживания и контроля состояния системы вентиляции для обеспечения подачи достаточного количества воздуха для поддержания приемлемых условий работы. В исследовании предлагается модель раннего предупреждения, состоящая из двух подмоделей, каждая из которых разработана с использованием техник data mining.

В модели оптимального выбора индексов применяется теория грубых множеств (Rough Set theory, RS), чтобы помочь в выборе параметров или показателей, которые наиболее значимы для оценки и управления системой вентиляции в шахтах (производительность, качество воздуха, энергоэффективность и т.д.). А модель оценки рисков, которая основана на машине опорных векторов (Support Vector Machine, SVM), используется для классификации уровней риска системы вентиляции шахты.

В исследовании модель была проверена на примерах использования, что показало её пригодность и подтвердило то, что интегрированная модель может эффективно применяться для оценки и улучшения безопасности систем вентиляции шахт [9].

Исследование [10] посвящено разработке и исследованию архитектуры интеллектуальной системы вентиляции шахт. В работе рассматривается роль системы вентиляции шахт в очистке воздуха и создании благоприятной рабочей среды в угольных шахтах. Данная работа подчеркивает необходимость использования реальных и полных данных мониторинга. В ней принципы нейронауки, машинного обучения и аналитики используются для оперативной корректировки дефектов распределения воздушного потока, автоматической регулировки мощности вентиляционных установок, удаленного управления объектами и точного определения катастроф [10].

В тоже время исследование [1] фокусируется на использовании машинного обучения для оптимизации управления системами вентиляции в шахтах. Сама же вентиляция шахт требует точной регулировки для обеспечения безопасности и эффективности работы. Традиционные методы управления часто не учитывают динамические изменения в шахте, что может привести к неэффективному использованию ресурсов и потенциальным рискам безопасности.

Для разработки и обучения регрессионной модели на основе нейронной сети, которая предсказывает оптимальное положение вентиляционных регуляторов в зависимости от текущих условий в шахте на основе собранной информации о прошлой работе и поведении системы вентиляции для обучения модели.

Модель тестировалась на реальных данных, чтобы проверить её способность адаптироваться к изменениям и обеспечивать надежное управление вентиляцией. И в результате предложенная модель показала способность эффективно управлять положением регуляторов, учитывая изменения в шахтной среде, а также продемонстрировала улучшение энергоэффективности и безопасности по сравнению с традиционными методами управления [1].

Анализ существующих проблем в воздухообеспечении добычных участков шахт. Неэффективное управление сжатым воздухом. Системы сжатого воздуха часто работают с избыточным давлением для обеспечения рабочих областей, что приводит к ненужным затратам энергии и увеличению операционных расходов.

Одной из наиболее частых проблем в системах сжатого воздуха являются утечки, которые могут составлять до 20-30% от общего объема воздуха, производимого компрессорами. Это приводит к необходимости увеличения работы компрессорной установки, что увеличивает энергопотребление и износ оборудования, а недостаточное или неправильное обслуживание компрессоров и других элементов системы может привести к снижению их эффективности и, как следствие, к увеличению расходов на энергию и ремонт.

Также отсутствие мониторинга и управления по фактическому спросу на воздух приводит к его перепроизводству, что является не только дорогостоящим, но и неэкологичным.

Тепловые проблемы и контроль за температурой. В шахтах, особенно глубоких, проблемы с контролем температуры могут серьезно влиять на здоровье и производительность шахтеров.

При высокой температуре воздуха компрессоры и другие компоненты системы воздухообеспечения могут перегреваться из-за непрерывной работы или недостаточной вентиляции, что может привести к сокращению срока службы оборудования и необходимости частого ремонта или его замены. В тоже время в холодных условиях влага в сжатом воздухе может конденсироваться, что приводит к образованию воды в системе, что может вызвать коррозию, замерзание компонентов в зимний период и повреждение оборудования. Это не говоря о том, что высокая или низкая температура воздуха, подаваемого в рабочие зоны, может сделать условия работы некомфортными или даже опасными, что снижает производительность и увеличивает риск производственных травм.

Температура воздуха напрямую влияет на эффективность работы вентиляторов и систем фильтрации. Высокая температура может уменьшать эффективность фильтрации, в то время как слишком низкая температура может увеличивать вязкость и сопротивление воздуха.

Недостаточная вентиляция. Одной из основных проблем вентиляции добычных участков шахт является неадекватность вентиляционных систем, которая приводит к рециркуляции устаревшего воздуха или воздуха с токсичными газами, что увеличивает затраты на вентиляцию и электроэнергию и подвергает работников опасности.

В шахтах с недостаточной вентиляцией может происходить накопление вредных загрязнителей, таких как углекислый газ, летучие органические соединения, пыль и другие частицы. Само же плохое качество воздуха может привести к развитию или усугублению респираторных заболеваний, аллергии и астмы. Кроме того, это может снизить общую производительность и ухудшить концентрацию внимания. А недостаточный воздухообмен часто ведет к повышенной влажности, что способствует росту плесени и грибка.

Высокая влажность и накопление загрязнителей могут также негативно сказаться на электронике и другом оборудовании, ускоряя их износ и увеличивая риск коротких замыканий. Это не только ухудшает условия работы, но и может вызвать дополнительные здоровьесберегающие проблемы.

Потенциальные решения проблем в воздухообмене. Применение мультиобъективной оптимизации в проектировании систем воздухообмена. Традиционные методы оптимизации часто фокусируются на одном параметре, например, минимизации затрат. Мультиобъективная оптимизация позволяет рассматривать множество критериев одновременно, таких как минимизация энергопотребления, максимизация эффективности воздухообмена и обеспечение безопасности рабочего пространства. Оптимизационный подход для проектирования интегрированных систем водоснабжения, аналогичных применяемым в горнодобывающей промышленности, может быть адаптирован для воздухообмена.

Так включение различных критериев в процесс проектирования помогает инженерам избегать компромиссов, которые могут негативно сказаться на одном аспекте в ущерб другому. Сами же шахты постоянно развиваются, и системы воздухообмена должны адаптироваться к новым условиям работы. Мультиобъективная оптимизация позволяет создать гибкие системы, способные адаптироваться к изменениям без значительных затрат или перепроектирования.

Мультиобъективная оптимизация может быть использована для определения оптимальных мест расположения вентиляционных установок, чтобы максимизировать покрытие воздухом при минимальных энергетических затратах. Различные типы вентиляторов и фильтров имеют разные характеристики по мощности, эффективности и стоимости и мультиобъективная оптимизация помогает выбирать компоненты, которые лучше всего соответствуют требованиям безопасности и эффективности, с учетом затрат. Также данные системы могут быть настроены так, чтобы автоматически регулировать параметры воздухообмена в зависимости от текущих условий в шахте, таких как уровень загрязнения воздуха, температура и влажность.

Для реализации самой мультиобъективной оптимизации используются различные математические и компьютерные методы, включая генетические алгоритмы, методы принятия решений и программное обеспечение для моделирования, такое как VENTSIM. Эти инструменты позволяют моделировать различные сценарии и автоматически искать оптимальное решение среди множества возможных вариантов.

Оптимизация вентиляционных систем с помощью программного обеспечения. Использование специального программного обеспечения для разработки эффективного покрытия, адресации, потока и характеристики вентиляционной сети, что позволит избежать застоя токсичных газов в подземных работах и снизить затраты на вентиляцию.

Программное обеспечение позволяет создавать детальные 3D модели вентиляционных систем шахт, что дает возможность точно анализировать потоки воздуха и определять участки с недостаточной вентиляцией. Это позволяет инженерам вносить коррективы в систему вентиляции, например, изменяя местоположение вентиляторов или регулируя их мощность. Также данные программы позволяют оптимизировать работу вентиляционных установок, минимизируя их энергопотребление при сохранении необходимого уровня воздухообмена, что достигается за счет более точного расчета необходимого объема воздуха и автоматизации процессов управления.

С помощью ПО можно прогнозировать изменения в потребностях системы воздухообмена в зависимости от планируемого развития шахты. Это включает расширение горных работ, изменение глубины шахт или новые технологические процессы.

Также ПО помогает идентифицировать потенциальные риски, связанные с накоплением вредных газов или недостаточной вентиляцией, что может привести к аварийным ситуациям. Системы могут автоматически регулировать параметры вентиляции для обеспечения безопасного рабочего микроклимата. Также стоит отметить, что современное программное обеспечение обладает возможностями визуализации, которые делают данные о вентиляции наглядными для инженеров и управляющего персонала.

В исследовании [11] разработано универсальное программное обеспечение для симуляции и оптимизации вентиляционных систем шахт. Оно решает проблемы управления информацией о вентиляции шахты, автоматического отображения 3D вентиляционных стереограмм, автоматического расчета сети вентиляции и автоматической записи параметров вентиляционной сети [11].

Использование данных 3D лазерного сканирования для анализа потоков воздуха. Применение данных, собранных с помощью технологии LiDAR или наземных лазерных сканеров, для генерации 3D моделей геометрии подземных структур и их дальнейшего использования в численных симуляциях потоков воздуха с использованием вычислительной гидродинамики.

Использование 3D моделей, созданных на основе данных лазерного сканирования, позволяет проводить более точные численные симуляции воздушных потоков. Это особенно важно в сложных вентиляционных сетях, где могут возникать помехи в векторах скорости воздуха из-за внезапных изменений в геометрии.

Само же 3D лазерное сканирование даёт более точные модели позволяют лучше понимать и оптимизировать распределение воздушных потоков, что способствует повышению безопасности и эффективности вентиляционных систем.

Точные данные 3D сканирования и анализ помогают в проведении необходимых корректировок в системе вентиляции, что может привести к снижению операционных затрат и улучшению рабочей среды. А сами модели позволяют анализировать локальные феномены воздушных потоков, что критически важно для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с вентиляцией.

Выводы. Основные проблемы с системами воздухообмена в шахтах являются неэффективное распределение воздуха, высокое энергопотребление, проблемы с качеством воздуха, а также стохастические явления.

Интеллектуальные системы могут анализировать большие объемы данных в реальном времени, что позволяет предсказывать и определять вероятные точки и условия для возникновения стохастических событий, таких как выбросы метана. С использованием датчиков, способных фиксировать концентрацию метана и других газов, система может оперативно реагировать, адаптируя параметры вентиляции для предотвращения возможных взрывов или других опасных ситуаций.

Внедрение современных технологий, таких как программное обеспечение для моделирования вентиляции, методы мультиобъективной оптимизации и использование 3D лазерного сканирования для анализа вентиляционных сетей, способствует улучшению управления воздухообменом и повышению эффективности систем, что также приводит к уменьшению отрицательного экологического воздействия на окружающую среду.

Интеграция интеллектуальных систем в управление воздухообменом открывает новые возможности для автоматизации и улучшения рабочих условий в шахтах.

Дальнейшие исследования в области разработки интеллектуальных систем выбора параметров воздухообеспечения добычных участков шахт открывают множество перспективных направлений

Использование алгоритмов глубокого обучения для анализа данных в реальном времени и предсказания потенциальных рисков событий, таких как взрывы газа или аварии, что включает в себя разработку моделей, способных предсказывать изменения в газовом составе шахты и автоматически адаптировать систему вентиляции для минимизации рисков. А создание и внедрение более чувствительных и точных датчиков для мониторинга качества воздуха и параметров вентиляции в шахте позволит собирать данные о температуре, влажности, уровнях газов и других важных параметрах в более широком диапазоне условий.

Также среди перспективных направлений исследований является интеграция интеллектуальных систем вентиляции с другими системами безопасности шахты, такими как системы видеонаблюдения, системы контроля доступа и системы управления аварийными ситуациями, для создания комплексной системы безопасности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Underground Mine Refuge Alternatives Heat Mitigation / L. Yan, D. Yantek, T. Lutz [et al.] // Journal of Thermal Science and Engineering Applications. – 2019. – V. 12(1). – DOI 10.1115/1.4044345.
2. Daniel, W. On Mechanical Ventilators for Mines / W. Daniel // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. – 1875. – V. 26 (1). – P. 317-333. – DOI 10.1243/PIME_PROC_1875_026_023_02.
3. Mcpherson, M. Refrigeration plant and mine air conditioning systems / M. Mcpherson. – Springer, Dordrecht, 1993. – P 651-738. – DOI 10.1007/978-94-011-1550-6_18.
4. Optimization of the compressed air-usage in South African mines / A. Hassan, K. Ouahada, T. Marwala, B. Twala // In IEEE Africon '11. – Victoria Falls, Zambia, 2011. – DOI 10.1109/AFRCON.2011.6072145.
5. Castillo, D. Air cycle refrigeration system for cooling deep mines / D. Castillo // International Journal of Refrigeration-revue Internationale Du Froid. – 1988. – V. 11(2). – P. 87-91. – DOI 10.1016/0140-7007(88)90118-1.
6. Shao, S. A novel coating technology for fast sealing of air leakage in underground coal mines / S. Shao, C. Wu, M. Hao [et al.] // International journal of mining science and technology. – 2020. – V. 31(2). – P. 313-320. – DOI 10.1016/j.ijmst.2020.08.004.
7. Improving Air Quality for Operators of Mobile Machines in Underground Mines / A. Szczurek, M. Maciejewska, M. Przybyła, W. Szetelnicki // Atmosphere. – 2020. – V. 11(12):1372. – DOI 10.3390/atmos11121372.
8. Кормщиков, Д. С. Безопасность реверсирования воздушного потока в вентиляционных стволах шахт в холодное время года при отсутствии подогрева / Д. С. Кормщиков, Е. Г. Кузьминых, М. А. Семин // Безопасность труда в промышленности. – 2022. – № 1. – С. 14-19. – DOI 10.24000/0409-2961-2022-1-14-19. – EDN RHSOAM.
9. Cheng, J. Data mining applications in evaluating mine ventilation system / J. Cheng, S. Yang // Safety Science. – 2012. – V. 50 (4). – P. 918-922.
10. Huang, X. Research and design of intelligent mine ventilation construction architecture / X. Huang, Y. Liu // International Journal of Low-Carbon Technologies. – 2022. – V. 17. – P. 1232–1238.
11. Yun, S. Study and Application on Simulation and Optimization System for the Mine Ventilation Network / S. Yun, W. Hai-ning // Procedia Engineering. – 2011. – V. 26. – P. 236-242

Поступила в редакцию 06.07.2024 г., рекомендована к печати 20.08.2024 г.

INTELLIGENT SYSTEM FOR SELECTING AIR SUPPLY PARAMETERS
FOR MINING AREAS OF A MINE

SHubnikov V.S., Zavadskaja T.V., Borshchevskii S.V.

The article examines and evaluates existing technologies and approaches to managing air supply in mining areas of mines, and also proposes promising directions for solving them using intelligent systems. The main focus is on analyzing current technologies, identifying their shortcomings, as well as proposing new solutions to improve the efficiency, safety and environmental friendliness of air supply processes.

Keywords: smart air supply, mining industry, automated ventilation systems, mine safety, air quality monitoring, air control technologies.

Шубников Валентин Сергеевич

ассистент кафедры компьютерной инженерии
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: yetanotheruselessmailv99-27-4@mail.ru

SHubnikov Valentin Sergeevich

Assistant at Department of Computer Engineering of
Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Завадская Татьяна Владимировна

кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры компьютерной инженерии ФГБОУ ВО
«Донецкий национальный технический
университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: tatyana.zavadskaja@gmail.com

Zavadskaja Tatiana Vladimirovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at Department of Computer
Engineering of Donetsk National Technical
University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Борщевский Сергей Васильевич

доктор технических наук, профессор, проректор
(по научной работе) ФГБОУ ВО «Донецкий
национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: borshevskiy@mail.ru

Borshchevskii Sergei Vasilevich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vice-
Rector (of Scientific Work) of Donetsk National
Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.